

PREDICA – OBIECT AL DREPTULUI DE AUTOR – ELEMENT CONSTRUCTIV AL PĂCII ÎNTRE OAMENI

Prof. univ. dr. Constantin ANECHITOAE

*Universitatea Ovidius din Constanța
anechitoae@yahoo.com*

ABSTRACT: Sermon - Subject of Copyright – Constructive Element of Peace among People.

In the present study, we do not propose to analyze some aspects regarding the original work of intellectual creation, entitled „sermon”, as the object of copyright, whatever the mode of creation, the mode or form of expression and independent of the value and destination of this works, taking into account the provisions in the field of legal norms in the field of Intellectual Property Law and corroborated with the Canonical Provisions expressed through „Decisions of the Central Deliberative and Executive Church Bodies”.

Keywords: *copyright, intellectual property, sermon.*

1. Introducere

Pacea, este mai mult decât o binecuvântare, este un dar de neprețuit pe care l-am primit de la Domnul Isus, un dare care ne îmbogățește și ne prelungește existența, îndemnându-ne să ne păstrăm zi de zi inima și mintea netulburată primind cu recunoștință veșnică, sacrificiul suprem prin care am fost asigurați de ștergerea păcatelor.

Domnul Isus, a venit să înlăture păcatul prin jertfa Lui răscumpărătoare de pe crucea Golgotei. Așa dar am primit explicit, unul dintre cele mai importante daruri „Va las pacea, vă dau pacea Mea”¹.

Este știut că cei răi care persistă în păcate, nu au pace, o caută uneori în instanțele pământești, dar rezultatul este nemulțumitor. O parte aflată într-un conflict juridic pentru câștigarea păcii ori recunoașterea păcii personale, indiferent de rezultat, în final v-a considera că a pierdut prea mult pe când cealaltă parte, consideră că a câștigat prea puțin.

1 Prima teză din „Ioan 14:27”.

Predica primită în cadrul confesiunilor, ne ajută să înțelegem și ne îndeamnă să fim atenți la păstrarea păcii interioare, să investim în păstrarea ei, pentru că pierderea păcii interioare, are de fiecare dată are un singur dușman: păcatul și stăpânirea acestuia a hotarelor păcii.

Pe site-ul <https://www.resursecrestine.ro/predici>, dar și în toate lucrările teologice, ne sunt transmise explicații cât mai aprofundate despre asigurarea păcii interioare. Așadar, pentru a asigura stare de pace al cuvântărilor predicatorilor, vom încerca să apropiem buna intenție, cu posibile interpretări juridice care pot conduce la o stare de neliniște în viața de zi cu zi a oamenilor.

În contextul predicării, înțelegerea normelor juridice ale dreptului de autor este crucială pentru a se asigura o protecție adecvată a operei cu caracter religios și totodată, înțelegerea mijloacelor juridice prin care predicile sunt protejate și împărtășite în mod corespunzător de către predicator.

Principiul conform căruia o operă trebuie să fie fixată într-un mediu de exprimare tangibil pentru a fi protejată prin drepturi de autor este fundamental². Aceasta înseamnă că, deși actul de predicare în sine, cum ar fi rostirea unei predici unui public în direct, este în mod inerent efemer, poate câștiga protecție prin drepturi de autor dacă este capturat într-o formă fixă. Acest lucru poate fi realizat prin diverse mijloace, cum ar fi scrierea, înregistrarea audio sau înregistrarea video, care transformă predica într-un format tangibil.

În era digitală de astăzi, dispozitivele precum smartphone-urile, tabletele și alte tehnologii de înregistrare joacă un rol esențial în acest proces, deoarece sunt recunoscute ca medii tangibile în temeiul legii dreptului de autor. Prin urmare, predicatorii și cultele, respectiv organizațiile religioase trebuie să utilizeze în mod constant aceste tehnologii pentru a documenta originalitatea predicilor, în condițiile dacă doresc să-și asigure protecția drepturilor de autor. Acest lucru asigură protecția și menținerea drepturilor de proprietate intelectuală ale creatorilor, permițând diseminarea controlată și o potențială monetizare a lucrării lor, susținând astfel misiunea continuă³, alimentată din Cuvântul lui Dumnezeu, care este Revelația Sa.

2 Toate dispozitivele digitale sunt medii tangibile de exprimare. În această abordare, de exemplu, un discurs sau o predică nu pot fi protejate decât dacă sunt înregistrate cumva (în scris, pe bandă, pe DVD). [online] Disponibil: <https://www.clarin.eu/content/copyright-law-overview> [accesat: 01.11.2024].

3 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Misiunea Bisericii în societate", *Timotheus – Incursiuni Teologice Tematice* 4 (2), 2017, pp. 57-76.

Așa cum aprecia Constantin Naclad, predica, în mod reciproc și complementar, dă sens Bisericii deoarece ea însăși prinde a se naște, crește și se structurează în jurul predicii⁴.

Valorificarea autentică a moștenirii naționale privind marea importanță pastorală a predicii, atestă chiar dorința bisericii pentru integrarea ei, cu demnitate în circuitul mondial al valorilor științifice. Predica trebuie să cuprindă capacitatea de recepționare a influențelor vremurilor pe care le trăim pentru a putea fi receptată de ascultători.

Predicatorul trebuie să aibă disponibilitatea și deplina maturitate în înțelegerea realității vieții sufletești ale celor care îl ascultă, *originalitatea* fiecăreia dintre diversele teme abordate, având în vedere totodată, obligația legală de a respecta creația intelectuală a predecesorilor săi și transmiterea acestei obligații către auditoriu.

Este un lucru *cvasi-cunoscut* influența cuvântului predicatorului asupra tinerei generații, plecând de la vârsta preșcolară care își sădesc primele amintiri cu exemple din viața sfinților, își formează principiile de viață plecând de la „Cele zece porunci”⁵ sau prin comparația cu viața de zi cu zi, tinerii din perioada școlară sunt ajutați să diferențieze sancțiunile părinților, ale profesorilor ori chiar al prietenilor din anturajul lor, cu imaginea salvatorului suprem care este Dumnezeu, un Dumnezeu infinit de bun, iertător, un tată iubitor la Judecata de apoi. Deja pentru vârsta adolescentă, predica poate fi un mijloc clasic de a trezi în sufletele credincioșilor setea de liturgie și dorința de a cunoaște profund și complet sensurile tainice ale vieții harismatice⁶ și noțiunea de dreptate și adevăr. Sunt și aspecte pe care din păcate le vedem din ce în ce mai des, când potrivit tradiției creștine, sunt aduși în Biserică⁷ pentru a fi botezați copii ale căror nași sunt străini de

4 Constantin Naclad. *Educație religioasă în cadrul slujirii preoțești*, Iași, Editura Trinitas, 2007, p. 160.

5 Ioan-Gheorghe Rotaru, „Natura și scopul Legii Morale a celor sfinte Zece Porunci”, *Păstorul ortodox*, Curtea de Argeș, Editura Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, 2015, pp. 318-322.

6 Gr. Cristescu, „Predica și predicator în vremea noastră”, în *S. T.* nr. 3-6, seria a II-a, 1950, p. 137.

7 Noțiunea de *biserică*, pe lângă înțelesul de locaș de cult, are și sensul de adunare (comunitate) a credincioșilor botezați în Hristos, care cred și mărturisesc învățătura Lui neschimbată, Îl recunosc cap al Bisericii (Efes. I, 22-23) și se mântuiesc prin respectarea poruncilor și așezămintelor. Vasile Miron, „Simbolismul locașului de cult și al obiectelor liturgice existente într-însul”, în *Ortodoxia. Revista Patriarhiei Române*, Anul LVIX, nr. 3-4, iulie-decembrie, 2008, București, p. 44.

taina cea mare a Sfântului Botez. Tocmai aceasta ar fi piatra de încercare a predicatorului care printr-o predică, dinainte foarte atent pregătită, aceasta poate fi mijlocul de catehizare cel mai eficient.

2. Predica – legătura dintre biserică și proprietatea intelectuală

Fără discuții, școala indiferent de grad, formează viitorii oameni politici, le motivează acțiunile politice în domeniul economicului, cunoștințele dobândite formează viitorii manageri, întreprinzători, finanțiști, bancheri, juriști, magistrați, ierarhi etc., care vor adopta anumite poziții în viața economică și politică a unei țări, vor influența aspectele sociale ale omenirii și al bunului trai individual. Tot școala trebuie să pună în discuție învățarea din lecțiile trecutului și adoptarea de noi concepte revoluționare și sensibilizarea respectării muncii altora. Dar predica nu este tot o școală în care însă se lucrează cu alte instrumente? Cu siguranță că da, amintindu-ne doar câte personalități ale vremii și-au găsit vocația citind „buchile” ori ceaslovul din cadrul mănăstirilor din Moldova.

Creația intelectuală a fiecărui individ la modul general, inevitabil vine în concurență cu pirateria⁸, plagiatul, concurența neloială etc., fapte care au fost desprinse din multe percepte religioase, amintind doar porunca a opta „să nu furi”⁹. Aceste sunt fapte antisociale ce extrag din vitalitatea și creativitatea acestora și care nu întotdeauna, predicatorii au la îndemână mijloacele necesare de a-și apăra uzufructul muncii lor.

Tocmai de aceea sunt binevenite aceste prevederi legale de protecție prin dreptul de autor a creației intelectuale cu inspirație divină care este predica.

8 La nivelul Uniunii Europene, măsurile tehnice au fost consacrate în art. 6 al Directivei Parlamentului European și a Consiliului nr. 2001/29/CE din 22 mai 2001 potrivit căruia „statele membre trebuie să prevadă o protecție juridică adecvată împotriva încălcării oricăror măsuri tehnologice eficiente, pe care persoana respectivă le adoptă cu bună știință sau având motive întemeiate să știe că urmărește acest obiect, precum și împotriva fabricării, importului, distribuirii, vânzării, închirierii, publicității în scopul vânzării sau închirierii sau posesiunii în scopuri comerciale a dispozitivelor, produselor sau componentelor ori furnizării de servicii”.

9 Exod 20.15; Deuteronomul 5.19; Matei 19.17-18, dar și alte exemple cum ar fi: „Frauda și greutățile măsluite condamnate de lege” în Leviticul 19.11; „furtul condamnat în scrierile lui Pavel”, în Romani 13.8-9; „furtul dezonorează numele lui Dumnezeu” în Leviticul 19.11-12; „furtul însoțit deseori de lăcomie” în Psalmii 62.10.

Pe de altă parte, profesorul Nicolae V. Dură ne amintește faptul că în cadrul întrunirilor ecumenice din zilele noastre, au fost și sunt elaborate și date publicității Declarații care prevăd „datoria noastră de creștini” de a ne angaja „în comun cu oamenii care nu împărtășesc credința noastră, în favoarea unei depline aplicări a libertății de gândire, de conștiință, de religie”¹⁰, deci a respectării legalității în cadrul societății în care trăim făcându-se apel la puterea cuvântului¹¹.

Cooperarea dintre Biserică și Stat¹² trebuie să plece de la asumarea demnității persoane umane¹³ și apărarea acestora prin mijloacele proprii fiecărei instituții.

Regimul general al cultelor din fiecare stat european este consecința unor evoluții istorice¹⁴, a unor transformări sociale, demografice etc., ca și a modificărilor survenite în percepția publică asupra fenomenului religios în general¹⁵, și beneficiază de facilități fiscale legate de activitatea lor religioasă, inclusiv pentru valorificarea operelor protejate prin elemente de dreptul de autor.

10 Nicolae V. Dură, „Drepturile și libertățile fundamentale ale omului și protecția lor juridică. Dreptul la religie și libertate religioasă”, în *Ortodoxia. Revista Patriarhiei Române*, anul LVI, nr. 3-4, iulie-decembrie, 2005, p. 14.

11 Pentru a sublinia și mai mult datoria pastorală a preotului de a face uz de cuvânt, Sfântul Ioan Cură de Aur amintește de spiritul de curiozitate și iscoditor până la absurd chiar al unora dintre creștini, față de care intervenția preotului se impune, pentru a-i orienta și a nu-i lăsa să rătăcească în haosul tuturor socotințelor și închipuirilor personale, „împotriva atâtor dificultăți”, zice acest sfânt părinte, „preotul are drept orice armă, cuvântul, nimic altceva decât cuvântul”. Dacă-i lipsește, sufletele a căror conducere îi este încredințată, mai cu seamă sufletele slabe și muncite de un exces de curiozitate, vor fi într-o continuă agitație, ca vasele bătute de furtună. Ce nu trebuie să facă preotul, pentru ca să dobândească talentul cuvântului. *Despre preoție*. Cartea IV, cap. 5, citat de: Petre Vintilescu, *Preotul în fața chemării sale de păstor al sufletelor*, Craiova, Editura Mitropolia Olteniei, 2007, p. 2001.

12 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Aspects of the Relationship between Church and State”, *Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, vol. 10 (2022), nr. 2, pp. 585-595.

13 Stelian Gomoș, „Despre gândirea teologică și acțiunea socială a bisericii în lumea contemporană”, în *Ortodoxia. Revista Patriarhiei Române*, Anul LVIII, nr. 3, iulie-august, București 2007, p. 207.

14 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Aspects of Biblical Philosophy on the Development of World Civilizations”, *Scientia Moralitas. International Journal of Multidisciplinary Research* 8 (2023), nr. 1, pp. 62-79.

15 *Statul și cultele religioase Ediția a II-a revizuită și adăugită*, Secretariatul de Stat pentru Culte, București, Editura Litera, 2018, p. 41

2.1. Predica și pledoaria

Suntem conștienți că rândurile noastre sunt departe a epuiza tratarea acestui subiect avându-se în vedere complexitatea și elocința unei *predici* care ține de începutul prezenței umane pe pământ în antiteză numai dacă amintim, retorica juridică prin care avocatul prin *pledoaria* sa „este chemat să îmbine în mod fericit tenta științifică cu cea literară, îmbrăcate ambele într-o haină de originalitate necesară și suficientă”¹⁶ pentru a transforma rigiditatea prevederilor legale în realitatea prezentă și obiectivă. Ambele opere au însă același țel, cel al enunțării și aflării adevărului pus în slujba apărării individului în cazul pledoariei și al informării și prevenirii individului în cazul predicii.

În ceea ce privește obiectul dreptului de autor, prevederile art. 7 lit. a) din L. 8/1996, legiuitorul pe cale de enumerare înserează în teza 3: *predicile* urmată de teza 4: *pledoariile*.

Aducem în discuție un punct de vedere din domeniul tehnicii legislative respectiv - procesul clasificărilor, prin care Anita Naschitz explică scopul enumerării: *se pornește de la un grad mai înalt al importanței juridice, coborând la un grad mai mic*¹⁷ iar legiuitorul în cazul de față a avut în vedere această scară ierarhică – spunem noi – acordându-se pe deplin importanța convenită actului de *predică* înaintea *pledoariei*.

Din punct de vedere al dreptului de autor, ambele opere sub condiția originalității, subscriu în mare parte regulilor de protecție prevăzute în legea 8/1996 privind dreptul de autor. Ambele opere sunt legate însă de calitatea autorului, cea de profesia de avocat respectiv cea de preot ori slujitor al bisericii.

2.2. Predica prevăzută de normele juridice de dreptul proprietății intelectuale și normele canonice

Din punct de vedere istoric, se cunosc primele reguli – regulile cutumiare, care au fost inspirate din percepțe morale și religioase. Legea celor Douăsprezece Table, Legile lui Solon, Legile lui Dracon confirmă caracterul lor complex – moral și religios¹⁸.

16 Ligia Dănilă-Cătuna, „Pledoaria – obiect al dreptului de autor”, *Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale*, anul V nr. 4 (17), decembrie 2008, p. 36.

17 Anita Naschitz, *Teorie și tehnică în procesul de creare a dreptului*, București, Editura Academiei, 1969, p. 275.

18 Dumitru Mazilu, *Teoria generală a dreptului*, București, Editura All Beck, 1999, p. 203; Ioan-Gheorghe Rotaru, “A look at how the concept of human rights has evolved

Doar dacă ne referim la primele atestări cu caracter juridic românesc, cele care datează din secolul XVI-lea, rămase în manuscris sau tipărite, precum și de „acte de cancelarie” scrise în limba română¹⁹, acestea sunt reprezentate de pravile cu caracter eterogen (*juridic și canonic*). Amintind doar prima colecție de legi scrisă în limba română intitulată „Pravila lui Vasile Lupu”, Iași 1646. Motivul apariției lucrării: a fost „*împușinarea izvoarelor Sfintelor Scripturi și altor învățături*”. La baza alcătuirii sale au stat izvoarele dreptului bizantin de stat și bisericesc, și în special legile lui Iustinian²⁰.

Scopul științelor juridice și al dreptului în general, este de a aprecia caracterul de drept sau nedrept al unui fapt²¹, precum scopul științei teologie este de a obține și exprima Adevărul²².

Nicolae Popa, în urma exemplificării unor studii de doctrină apreciază că „dreptul este o realitate transcendentă, care se impune rațiunii”²³, opinie asemănătoare pe care o regăsim în definirea teologiei: „Teologia este... caracterizată ca fiind axată pe *metafizic*, pe realitatea transcendentă care este domeniul lui Dumnezeu”²⁴.

O analiză rațională asupra naturii juridice a dreptului de autor al unor opere create în cadrul Bisericii Ortodoxe Române²⁵, cu relevanță

over time”, în *Journal For Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, vol 11, nr. 2 (2023), pp. 825-874.

19 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Aspects of the Codex Îndreptarea Legii (Correction Law) and Some Provisions on Religious Freedom, in the Social Context of the 17th-18th Century”, *Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, vol. 4 (2016), pp. 649-682; Mihai Grigore, *Tehnică normativă*, București, Editura C.H. Beck, 2009, p. 163. Cele dintâi coduri de legi cu caracter laic, traduse în limba greacă și tipărite în Moldova în 1646 (Carte românească de învățătură sau Pravila lui Vasile Lupu) și în Muntenia în 1652 (îndreptarea legii sau Pravila lui Matei Basarab) cuprind primele elemente și structuri caracteristice ale limbajului juridic. Vezi și: Ioan-Gheorghe Rotaru, *Drept Bisericesc*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2014, pp. 91-205.

20 Ioan N. Floca, Sorin Joantă, *Drept bisericesc vol. I*. F. ed. (Tip. S.C. Lumina Tipografic S.R.L. București), Sibiu, 2006, p. 49. Majoritatea rânduielilor se refereau la treburi comune obștești, militare, civile iar o parte a acestora ocupându-se de treburi bisericești.

21 Mircea Djuvara, *Teoria generală a dreptului. Enciclopedie juridică*, vol. II, Editura Socec, 1930, p. 6.

22 John Breck, *Prefață la: Răzvan Andrei Ionescu, Adrian Nicolae Lemeni, Teologia ortodoxă și știință*, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2006, p. 5.

23 Nicolae Popa, *Teoria generală a dreptului*, București, Editura Actami, 1996, p. 93.

24 John Breck, *Prefață la: Răzvan Andrei Ionescu, Adrian Nicolae Lemeni, op. cit.* p. 5.

25 Aceeași importanță acordăm tuturor celor 18 culte recunoscute în România prin Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. După o

pentru protecția drepturilor corelative acestora cum sunt drepturile morale (cu caracter nepatrimonial) și drepturile patrimoniale (drepturile subiective), pentru o corectă informare - considerăm necesar un studiu comparativ între normele juridice prevăzute în sistemul de drept, respectiv dreptul proprietății intelectuale și normele canonice prevăzute în dreptul canonic.

Știința juridică oferă cadrul legal general acceptat, cărora teologia le aplică propria sa hermeneutică sau viziune interpretativă. Plecând în acest demers - înțelegem că atât știința juridică în general cu domeniul dreptului proprietății intelectuale în secundar cât și știința teologică subzistă pe argumente temeinice care se completează reciproc.

Știința juridică pune astfel la dispoziție, formele specifice de exprimare a normelor juridice, lăsând științei teologice interpretarea acestor formații în lumina revelației divine.

Punctele comune dintre preceptele religioase și normele juridice în vigoare în domeniul dreptului de autor, ne îndreptățesc să cercetăm opera de creație intelectuală materializată în conținutul unei predici, ca rezultatul unui produs al spiritului uman - înzestrat cu personalitate aptitudini și calități, care comportă atribute de ordin moral și patrimonial.

9.2.1. Predica: izvoare juridice - izvoare canonice

Filozoful german Georg Wilhelm Friedrich Hegel aprecia că „dreptul trece în existența faptică mai întâi prin formă, prin faptul că este ca lege...”²⁶. Această împrejurare dă dreptului posibilitatea de a fi cunoscut și pe cale de consecință, de a fi respectat și aplicat la cazul concret.

În teoria dreptului este larg dezbătută noțiunea de izvor al dreptului. Se face distincția între sensul juridic al noțiunii izvor de drept și semnificația sa istorică²⁷ etc. Nu intenționăm să dezvoltăm acest subiect, însă considerăm necesar a reitera în cadrul „sediului materiei”, o abordare apropiată de sensul juridic, prezența a două izvoare principale: izvoare creatoare și izvoare interpretative. Legislația din domeniul Dreptului proprietății intelectuale și din domeniul legislației bisericești proprii, sunt izvoare creatoare

temeinică documentare, ne rezervăm dreptul să revenim cu completări, adaptate normelor fiecărui cult în parte.

26 Friedrich Hegel, *Principiile filosofiei dreptului*, București, Editura Academiei Române, 1969, p. 242. (Georg Wilhelm Friedrich Hegel (n. 27 august 1770, Stuttgart - d. 14 noiembrie 1831, Berlin) a fost un filozof german, principal reprezentant al idealismului în filozofia secolului al XIX-lea).

27 Nicolae Popa, *op. cit.*, p. 191.

întrucât creează norme noi, pe când jurisprudența, doctrina și canoanele bisericești, necreând norme noi, ci interpretând pe cele existente, nu au caracter novator, ci doar interpretativ.

Ideea de bază și în jurul căreia s-a cristalizat protecția creației intelectuale, creându-se o nouă ramură a dreptului cu legislația aferentă, este aceea că aceste produse spirituale nu pot fi protejate împotriva utilizării lor de către alte persoane, aidoma bunurilor materiale, prin simpla posesie²⁸.

De lege lata, în scopul apărării drepturilor morale și patrimoniale ale autorilor de opere de creație intelectuală, al cărui obiect al dreptului de autor îl constituie „predicile” sub orice formă de exprimare - *din punctul de vedere al izvoarelor creatoare*, acestea printr-o succintă enumerare sunt:

În plan internațional:

1. Convenția de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice din 9 septembrie 1886 (revizuită)²⁹;
2. Tratatul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) privind dreptul de autor³⁰;
3. Convenția internațională pentru protecția artiștilor interpreți sau executanți, a producătorilor de fonograme și a organismelor de radiodifuziune³¹;
4. Convenția pentru protejarea producătorilor de fonograme împotriva reproducerii neautorizate a fonogramelor lor³²;
5. Tratatul OMPI privind interpretările, execuțiile și fonogramele³³;

28 Viorel Roș, Dragoș Bogdan, Octavia Spineanu-Matei, *Dreptul de autor și drepturile conexe. Tratat*, București, Editura All Beck, 2005, p. 5.

29 România a aderat la Convenția de la Berna prin Legea nr. 77/1998, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 156 din 17/04/1998.

30 România a ratificat Tratatul OMPI privind dreptul de autor, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996 prin Legea nr. 205/2000, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 609 din 27/11/2000.

31 România a aderat la Convenția internațională pentru protecția artiștilor interpreți sau executanți, a producătorilor de fonograme și a organismelor de radiodifuziune, încheiată la Roma la 26 octombrie 1961 prin Legea nr. 76/1998, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 148 din 14/04/1998.

32 România a aderat la Convenția pentru protejarea producătorilor de fonograme împotriva reproducerii neautorizate a fonogramelor lor, adoptată la Geneva la 29 octombrie 1971, prin Legea nr. 78/1998, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 156 din 17/04/1998.

33 România a ratificat Tratatul OMPI privind interpretările, execuțiile și fonogramele, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996, prin Legea nr. 206/2000, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 609 din 27/11/2000.

6. Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (2004/48/CE)³⁴.

În plan național:

1. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe³⁵;
2. Legea nr. 205/2000 pentru ratificarea Tratatului O.M.P.I. privind dreptul de autor, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996³⁶;
3. Ordonanța de urgență nr. 9 din 11 ianuarie 2001 privind unele măsuri în domeniul culturii și artei, cultelor, cinematografiei și drepturilor de autor³⁷;
4. Legea nr. 574/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniul culturii și artei, cultelor, cinematografiei și drepturilor de autor³⁸;
5. Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor³⁹;
6. Legea nr. 195/2000 privind constituirea și organizarea clerului militar⁴⁰;
7. Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult⁴¹;
8. Hotărârea Guvernului României privind Înființarea Institutului de Istorie a Religiiilor⁴²;
9. Legislația bisericească proprie:
 - Hotărârea Guvernului României nr. 53/2008 privind recunoașterea Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române⁴³;

34 Publicat în JOCE nr. L 157 din 30 aprilie 2004. A se vedea: Ciprian-Raul Romițan, Paul-George Buta. *Drept comunitar al proprietății intelectuale. Dreptul de autor și drepturile conexe. Culegere de acte normative*, București, Editura C.H. Beck, 2008.

35 Publicat în Monitorul Oficial, nr. 60 din 26/03/1996.

36 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 609 din 27/11/2000.

37 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 35 din 19/01/2001.

38 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 685 din 30/10/2001.

39 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 11 din 08/01/2007.

40 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 561 din 13/11/2000.

41 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 244 din 01/10/1992.

42 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 50 din 22/01/2008.

43 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 50 din 22/01/2007. Statutul din 2008 a abrogat Statutul votat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la 19-20 octom-

- Hotărârile organismelor centrale deliberative și executive obligatorii pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română;
- Hotărârile Sfântului Sinod;
- Hotărârile „Adunării Naționale Bisericești”. Ele devin executorii după ratificarea lor de către Sfântul Sinod;
- Hotărârile emise de „Permanența Consiliului Național Bisericesc”, ca organism central executiv. Hotărârile devin executorii numai după confirmarea lor în scris de către Patriarh⁴⁴;
- Hotărârile Cancelariei Sfântului Sinod⁴⁵.
- Hotărârile Administrației Patriarhală, ca organism central administrativ⁴⁶;
- Decretul Mării Adunări Naționale nr. 7/1950 privind aprobarea regulamentului de procedură al instanțelor disciplinare și de judecată ale Bisericii Ortodoxe Române⁴⁷;
- Legea din 08 mai 1934 privind înființarea unei episcopii misionare pentru creștinii ortodocși români din țările neortodoxe apusene⁴⁸;
- Regulamentul nr. 1.703 din 03 decembrie 1864 pentru alegerea membrilor Sinodului general al Bisericii Române⁴⁹.

Din punct de vedere al izvoarelor interpretative, pot fi evidențiate următoarele reglementări:

1. Adevărurile de credință revelate și normele morale desprinse din acestea, așa cum sunt cuprinse în Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, ca depozitare ale Revelației divine;

brie 1948 și recunoscut prin Decretul nr. 233 din 23 februarie 1949 al Prezidiului Marii Adunări Naționale, cu toate modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.

44 Hotărârile Permanenței Consiliului Național Bisericesc sunt duse la îndeplinire de Cancelaria Sfântului Sinod și de sectoarele celorlalte instituții centrale bisericești.

45 Cancelaria Sfântului Sinod este organism central administrativ al Sfântului Sinod, al Sinodului Permanent, al Adunării Naționale Bisericești, al Patriarhului, al Consiliului Național Bisericesc și al Permanenței Consiliului Național Bisericesc.

46 Administrația Patriarhală, ca organism central administrativ, are în atribuțiile sale studierea și întocmirea referatelor privitoare la problemele bisericești de competența organismelor centrale deliberative și executive

47 Publicat în Buletinul Oficial nr. 0 din 12/01/1950.

48 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 105 din 08/05/1934.

49 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 0 din 03/12/1864.

2. Normele canonice sau canoanele cuprinse în colecția fundamentală de canoane;
3. Obiceiul de Drept bisericesc și normele canonice stabilite prin consensul unanim al Bisericilor (*consensus Ecclesiae dispersae*).

3. Predica – noțiune și delimitare

În dicționarul explicativ al limbii române din 1984, predica este definită foarte sumar, ca un verb tranzitiv în sensul de „a răspândi, a propaga idei, concepții, etc.”⁵⁰ În perioada actuală, majoritatea dicționarelor au dezvoltat în cuprinsul lor explicații apropiate de sensul biblic al definirii predicii. Astfel, *predica* este definită ca o cuvântare rostită de un cleric în biserică, în care se explică și se comentează un text biblic și se dau credincioșilor îndrumări morale; omilie; (expunere cu conținut moralizator)⁵¹ sau un Mesaj oral de vestire și explicare a Cuvântului lui Dumnezeu⁵².

Într-un îndrumător canonic întocmit de Pr. Prof. dr. Liviu Stan⁵³, sunt evidențiate canoanele din Biblie după cum urmează: Înaintestătătorii Bisericilor trebuie să învețe clerul și poporul încredințat lor, adică să predice, mai ales în zilele de Duminică. Predica să se întemeieze pe Sf. Scriptură și pe Sf. Tradiție. 19 VI.

- Episcopul care se duce în altă eparhie și predică acolo, fără știrea și învoirea episcopului competent, să înceteze din episcopie. 20 IV; 3,11 Sardica.
- Nu se cuvine ca mireanul să predice sau să învețe în public (în biserică) doctrina creștină. (Episcopul poate admite excepție.) Cel ce nesocotește această normă să se afurisească 40 de zile. 64 VI.
- Femeile să nu predice în biserică. 70 VI.

Primele instrucțiuni prevăzute în Legislația română cu privire la „*predici*” sunt menționate în enumerarea obiectelor de studiu pentru seminarele de gradul I, prin care se dispune a se preda „*Eserciție înscrisu și orale de predică*” (sic!) prevăzut în § II pct. 233 lit. e) din Legea nr. 1150 asupra instrucțiunii a *Principaleloru-Unite-Române*⁵⁴(sic!).

50 Dicționarul explicativ al limbii române DEX, București, Editura Academiei R.S.R., 1984, p. 735.

51 <http://dexonline.ro/search.php?cuv=predică>.

52 http://www.plasticsusa.com/ortho/dict_mnopr.html. Mic dicționar ortodox.

53 Iona N. Floca, Sorin Joantă, *Drept bisericesc, vol. I*, [f. ed.], Sibiu, Tiparul executat la S.C. Lumina Tipo S.R.L., 2006, pp. 264-265.

54 Publicat în Monitorul Oficial nr. 0 din 25/11/1864.

3.1. Predicatori din Biblie

Predicatori din Biblie au fost sfinții din Vechiul Testament: Noe (2 Petru 2.5); Iona 1.2 și 3.2; Isaia 61.1; Ezecheil 21.2; Amos 7.16; Hagai și Zaharia (Ezra 6.14). Sfinții din Noul Testament care au predicat sunt: Ioan Botezătorul (Matei 3.1.); Isus (Matei 4.17); Petru și Ioan (Fapte 8.25); Filip (Fapte 8.40); Pavel (Fapte 9.27 și 1 Cor. 9.16) și Timotei (1 Tim. 4.13).

3.1.1. Protecția predicatorului prin drepturile conexe dreptului de autor

Nu există un text de lege special care reglementează protecția prestației a predicatorului, dar din economia textului art. 94 din Legea nr. 8/1996 (r1) privind dreptul de autor, unde sunt recunoscuți și protejați, ca titulari de drepturi conexe dreptului de autor, artiștii interpreți sau executanți, pentru propriile interpretări ori execuții, producătorii de înregistrări sonore și producătorii de înregistrări audiovizuale, pentru propriile înregistrări, organismele de radiodifuziune și de televiziune, pentru propriile emisiuni și servicii de programe, și editorii de publicații de presă, pentru propriile publicații de presă, prin analogie, se poate aprecia interpretarea propriei predici ori al altui predicator, care și-a publicat creația sa, intră sub incidența prevederilor art. 94.

Predicatorul interpret al propriei predici sau executant prin reproducerea unei predici protejată prin dreptul de autor al unui alt confrate, din respectivul cult religios, dobândește, potrivit art. 96 din Legea nr. 8/1996 (r1) următoarele drepturi morale:

- a) dreptul de a pretinde recunoașterea paternității propriei interpretări sau execuții;
- b) dreptul de a pretinde ca numele sau pseudonimul său să fie indicat ori comunicat la fiecare predică și la fiecare utilizare a înregistrării acestuia;
- c) dreptul de a pretinde respectarea calității prestației sale și de a se opune oricărei deformări, falsificări sau altei modificări substanțiale a interpretării ori execuției sale sau oricărei încălcări a drepturilor sale, care ar prejudicia grav onoarea ori reputația sa.

De asemenea, prin analogia prevederilor art. 98 alin (1) din legea nr. 8/1996 (r1), predicatorul are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza ori de a interzice:

- a) fixarea interpretării sau a execuției sale;
- b) reproducerea interpretării sau a execuției fixate;
- c) distribuirea interpretării sau a execuției fixate;

- d) închirierea interpretării sau a execuției fixate;
- e) împrumutul interpretării sau al execuției fixate;
- f) importul în vederea comercializării pe piața internă a interpretării sau a execuției fixate;
- g) radiodifuzarea și comunicarea publică ale interpretării sau ale execuției sale, cu excepția cazului în care interpretarea ori execuția a fost deja fixată sau radiodifuzată;
- h) în situația specificată la lit. g) au dreptul numai la remunerație echitabilă;
- i) punerea la dispoziția publicului credincios, a interpretării sau a execuției sale fixate, astfel încât să poată fi accesată, în orice loc și în orice moment ales, în mod individual, de către public;
- j) retransmiterea prin cablu a interpretării sau a execuției fixate.
- k) retransmisia interpretării sau a execuției fixate.

3.2. Conținutul predicării

Conținutul predicării menționat în Vechiul Testament este: Mesajul judecării (Ezec. 20.46 și 21.2; Amos 7.16; Ioana 3.4); Mesajul nădejdiei (Isaia 40.1-2,9 și 52.7-10; Amos 9.11-15). În Noul Testament: Vestea bună a împărăției (Luca 9.2 și 16.16; Fapte 20.25); Vestea bună a mântuirii (1.Cor. 1.21 și 2.1-2); Crucea lui Hristos (1. Cor. 2.1-2); Învierea lui Hristos (Fapte 17.18, 31; 1 Cor. 15.12.-14); Isus Hristos este Domn (2. Cor. 4.5); Împlinirea Scripturilor în Hristos (Fapte 2.14-36; 4.12-26 și 13.16-41; 1 Cor. 15.3-5); Venirea judecării (Fapte 10.42 și 17.31) și Chemarea la pocăință și credință (Marcu 1.15; Fapte 2.38; 10.43 și 26.20).

3.3. Delimitarea dintre „predica-învățătură” și „predica-operă” ca produs al activității intelectuale

Este îndeobște recunoscut faptul că o predică sinceră și entuziastă a învățaturii creștine izvorăște din inima tuturor preoților, are darul să învieze viața religioasă și să fortifice convingerile pe care trebuie să le aibă fiecare creștin despre religia sa⁵⁵.

Actul de creație al prediciei de întocmire, redactare, redare și prezentare liberă sau prin citire de pe prompter, implică parcurgerea unor etape obligatorii. Aceste etape seamănă foarte mult cu etapele întocmirii oricărei

55 Vasile Gordon, *Introducere în Omiletică*, București, Editura Universității din București, 2001, Vezi și: Vasile Gordon, „*Mergând, învățați...*” (predici), București, Editura Universității din București, 2001.

opere științifice indiferent de forma de exprimare, prin scris, prin viu grai ori cu ajutorul tehnicilor moderne audio-video etc. Forma de exprimare prin viu grai, asemănătoare într-o anumită măsură cu pledoaria avocaților, implică multe cunoștințe de retorică și înțelegerea acestei științe care ne învață să vorbim frumos și convingător⁵⁶.

Arta de a vorbi bine este arta de a face pe cineva să cedeze și să se lase convins. Pentru a îndeplini acest scop retorica ne recomandă ca, la fiecare subiect abordat să folosim un limbaj adecvat, un ton plăcut și argumentat.

Între predica scrisă ori vorbită nu există nici o diferență de exprimare, pentru că fondul rămâne neschimbat al operei finale. Atât oratorul cât și scriitorul trebuie să aibă în atenție aceleași lucruri: tema tratată și publicul cărui i se adresează.

Potrivit opiniei Pr. prof. dr. Vasile Gordon, întocmirea și susținerea predicii a fost preluată din retorică latină⁵⁷. Acesta indică în principal: *inventio* (adunarea materialelor); *dispozitio* (aranjarea lui); *elucutio* (grija pentru limbaj și stil); *mimoria* (asimilarea, memorarea) și *actio* (grija pentru gestică, mimică și expresia feței, ținuta vestimentară, atitudine etc.)⁵⁸. O atenție deosebită trebuie avută în vedere asupra stilului adoptat în exprimare atât din punct de vedere gramatical, literar cât și bisericesc (stilul limbii „vechilor Cazanii”)⁵⁹ armonizat desigur lexicului actual cu stilul liturgic al sfințelor slujbe.

În ceea ce privește stilul de exprimare a predicii, oarecum diferit cu al pledoariei prestată de avocați, reiese tot dintr-o învățătură bisericească: „*Predicatorii creștini trebuie să rămână oratori ai amvonului, nu ai forului*”. Pe de altă parte, sfințenia adevărilor evanghelice nu poate fi exprimată decât prin cuvinte curate, *bisericești*, ferite de banalități, vulgarități, dezacorduri și cacofonii.⁶⁰

56 Mitu Movilă, *Retorică – Curs*, Iași, Editura Fundației Chemarea, 1996, p. 5.

57 A se vedea: Quintilian, M. Fabius, „*Arta oratorică*”, Trad. Maria Hetco, *B.P.T.*, vol. I, II și III, București, 1974, pp. 383, 409, 465.

58 Vasile Gordon, „Redactarea și prezentarea catehezei. Repere teoretice, metodice și practice”, în *Ortodoxia. Revista Patriarhiei Române*, Anul LV, nr. 1-2, ianuarie-iunie, 2004, București, p. 30.

59 „*Limba noastră-i limbă sfântă, Limba vechilor cazanii*” – după versurile poetului – preot Alexei Mateevici (din Basarabia – astăzi Republica Moldova, n. 27/03/1888 – d. 24/08/1917), din poezia „*Limba noastră*”.

60 Vasile Gordon, *Redactarea și prezentarea catehezei. Repere teoretice, metodice și practice*, op. cit. p. 34.

Astăzi, preotul trebuie să fie la curent cu vremea sa, cu civilizația și cultura, cu operele literare și artistice, cu poezia și filosofia, cu știința din toate domeniile și numai în contextul lor, să plaseze explicarea Sfintei Evanghelii, fără teama că aceasta ar fi anacronică și că el vorbește despre lucruri pe care nu le poate în fapt apăra; să știe spre ce se îndreaptă interesul credincioșilor ca să răspundă acestui interes nu prin predici abstracte, despre lucruri asupra cărora credincioșii nu sunt informați și nu au mijloacele de ale înțelege, ci prin predici luminate, plasate în contextul trebuințelor oamenilor din vremea noastră și a capacității lor de înțelegere⁶¹.

3.3.1. Există conflictul dintre normele teologice și normele juridice?

Alexandru Vălimărescu într-un studiu intitulat: *dreptul, religia și mistica*, introduce un citat al ilustrului jurist German Rudolph von Ihering despre inevitabila legătură, pe care o găsim pretutindeni în istorie, între drept și religie: „Pretutindeni unde dreptul apare pentru prima dată în istorie, îl găsim cu o altă putere, care, imprimându-i ștampila unei consacărări mai augustă, îl smulge vicisitudinilor, intereselor și oportunității, critica rațiunii, arbitrarului forței pure și îl așază la o distanță la care nu se poate ajunge și care face să se nască respectul”⁶².

Nicăieri dreptul nu s-a născut cu fizionomia laică pe care o are azi în toate societățile; autoritatea pe care o prezintă ordinea juridică își găsește baza în originea divină pe care guvernării o atribuie regulilor de drept și caracterului sacru pe care poporul ascultător îl acordă regulilor care-i limitează libertatea.

Opinii din doctrina juridică despre dreptul și religie, se concentrează asupra a două elemente: *norme și proceduri de manifestare și valorificare a lor*, care poartă numele de *rituri* în religie și de *proceduri* în drept, ambele în accepțiunea modernă putând fi acceptate ca *norme*.

Scopul științei, precum și cel al teologiei este de a obține și exprima Adevărul prin norme teologice și norme juridice.

Așa cum bine se cunoaște, afirma Prea Fericitul Părinte Teoctist Arăpașu, „*Ortodoxia nu s-a opus niciodată științei, sau legilor științei a activității*

61 Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, Prefață: Visarion Iugulescu, *Predici la duminicile și sărbătorile de peste an*, [f. ed.; f. loc.], [2005], p. 3.

62 Alexandru Vălimărescu, *Tratat de enciclopedia dreptului*, București, Editura Lumina Lex, 1999, pp. 83-84.

ților de căutare a mijloacelor de existență a omului, de căutare și de descoperire a tainelor încă necunoscute ale naturii”⁶³.

Profesorul Pr. conf. Dr. Vasile Citirigă⁶⁴, aduce ca argument al originii conflictului chiar actul de neascultare dintre Adam și Eva. Dorința din naștere al oricărui om este de a tinde spre Dumnezeu, adică chemarea de a fi teolog, care nu exclude chemarea de fi om de știință, fără însă a ocoli voia lui Dumnezeu. Declanșarea unui conflict dintre știință și teologie, vor conduce, inevitabil la ignorarea lui Dumnezeu al căror urmări nu se pot aprecia. Putem susține însă că în vreme ce relația dintre știință și teologie este una firească și ziditoare, dimpotrivă conflictul dintre ele este nefiresc și neconstructiv.

Normele teologice sunt compatibile cu normele juridice și se sprijină unele pe altele, iar nevoia de cunoaștere de aplicare și protecție ale operelor, produs al efortului intelectual, este un exemplu clar de complinire a acestor două feluri de norme.

3.3.2. Erori de interpretare a drepturile de autor în contextul predicării?

În contextul predicării în aer liber ori cu ocazia slujbelor religioase, există mai multe concepții greșite predominante despre drepturile de autor care pot duce la încălcări neintenționate ale legii proprietății intelectuale.

Una dintre cele mai comune concepții greșite este că afișarea versurilor cântecului în timpul unei slujbe religioase este scutită automat de controlul drepturilor de autor din cauza scutirii pentru serviciul religios⁶⁵. Cu toate acestea, această scutire nu se extinde la toate formele de reproducere, în special atunci când implică duplicarea digitală sau fizică a versurilor. De exemplu, atunci când versurile sunt introduse într-un computer sau transcrise pe hârtie, aceste acțiuni constituie acte de reproducere, care nu sunt acoperite de scutirea serviciului religios.

Această supraveghere poate duce la încălcarea involuntară de către culte, a legilor privind drepturile de autor prin reproducerea și afișarea

63 Prea Fericitul Părinte Teocrist Arăpașu, *Cuvânt înainte* în lucrarea: Răzvan Andrei Ionescu, Adrian Nicolae Lemeni, *Teologie ortodoxă și știință*, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2006, p. 3.

64 Vasile Citirigă, „Aspecte dogmatice privind raporturile dintre teologie și știință”, în *Ortodoxia. Revista Patriarhiei Române*, Anul LVIII, nr. 3, iulie-august, 2007, București, pp. 40-58.

65 9 Common Church Copyright Myths / 9 situații comune ale drepturilor de autor ale bisericii (Updated: Jan 26, 2023) [online] Disponibil: <https://www.gcfa.org/resource/9-common-church-copyright-myths>, [accesat: 01.11.2024]

materialelor protejate prin drepturi de autor fără autorizația corespunzătoare.

Aceste concepții greșite evidențiază necesitatea ca organizațiile și cultele religioase să se educe cu privire la prevederile legii dreptului de autor pentru a asigura respectarea acestora și respectul pentru proprietatea intelectuală a creatorilor, evitând astfel repercusiunile juridice și încurajând o cultură a respectului pentru operele creative.

4. Forme de protecție a predicii prin instrumente juridice privind dreptul de autor

Indiferent de scopul, modul de aducere la cunoștința publică și destinația predicii, ea înmagazinează elemente de protecție privind dreptul de autor. Legea dreptului de autor și a drepturilor conexe, art. 7 dispune că sunt protejate operele originale de creație intelectuală, „oricare ar fi modul sau forma concretă de exprimare”.

Predica prin definiția ei, aparține însă categoriei operelor orale, protejate ca și operele scrise, sub forma originalității. Specific acesteia este faptul că ea este adusă la cunoștința publică pentru prima dată în forma orală. Această formă de exprimare fiind lipsită de relevanță, dacă anterior sau ulterior divulgării în această modalitate, au fost sau nu înregistrate pe un anume suport⁶⁶.

Printr-o atentă selecție, preotul își pregătește anticipat conținutul predicii în raport cu continuarea firească a lecturilor biblice, pentru a fi rostită în fața enoriașilor.

Canoanele bisericești recomandă ca predica să fie o *Omilie* adică să se întemeieze pe textele biblice (Evanghelie și/sau Apostoli) citite la Liturgia respectivă. Ea poate lua forma concretă a omiliei exegetice (explicarea verset cu verset a pericopei citite) sau a omiliei tematice, dezvoltând o temă extrasă din textul biblic citit⁶⁷. Scopul predicii este de a împărtăși adunării Bisericii, în locul și timpul concret în care se săvârșește Sfânta Liturghie, cuvântul unic pe care Tatăl l-a vestit lumii prin Fiul Său. Predica mărtu-

66 Viorel Roș, Dragoș Bogdan, Octavia Spineanu-Matei, *op. cit.*, p. 118.

67 Omilia nu este o simplă explicare a unui pasaj din Scriptură ci actul sacramental al împărtășirii cuvântului Tatălui de către Fiul Său preaslăvit, Iisus Hristos, prin predicatorul Său hirotonic, adunării euharistice „nu în cuvinte de înduplecare ale înțelepciunii omenești ci în adevărarea Duhului și a puterii” (I Corinteni 2, 4) .

riște astfel: Cuvântul a fost auzit, primit și înțeles, esența lui constând tocmai în legătura vie cu Evanghelia care s-a citit.

În aceste condiții preotul este ținut să respecte o anumită conduită atât în ceea ce privește întocmirea conținutului predicii cât și locul predicării (în fața altarului și imediat după citirea Sfintei Evanghelii).

Dacă locul predicării nu are importanță din punct de vedere al protecției dreptului de autor, predica în raport cu elementele de conținut al originalității importă două posibilități în raport cu formele de manifestare: absolut și relativ, pentru a fi protejată prin dreptul de autor.

Prin coroborarea prevederilor art. 7 și 8 din Legea nr. 8/1996 (r1), se poate aprecia că *predica* constituie obiect al dreptului de autor și primește protecție ca:

- *operă originală* ori
- *operă derivată* prin care autorul reia elemente ale unei opere preexistente transformând-o într-un rezumat sau adaptare, ori într-o operă compozită. [art. 8 din L. 8/1996 (r1)]

Modalitatea de exprimare a *predicii* – *operă originală* sau *operă derivată*, pentru a fi protejată din punct de vedere al dreptului de autor, nu este ținută de o anumită modalitate de creație, prezentare, manifestare, concretizare, exprimarea etc. ci este independentă de valoarea și destinația ei.

Deși rigoarea clasificării modalităților de creație și de exprimare este discutabilă, categoria de opere enumerate cuprind noi și moderne forme de manifestare a creațiilor intelectuale⁶⁸. Astfel predica poate fi exprimată astăzi sub formă orală, scrisă (pe diferite suporturi, publicații, website), în mass-media, sub forma unor compoziții muzicale cu text, opere audiovizuale, opere exprimate prin procedee analoge fotografiei unde textul poate fi asociat unor imagini de fundal reliefante temei abordate, etc.

Concluzii

Considerăm că este important de apreciat, faptul că în timpul vieții, omenirea este pătrunsă de multe frământări, care uneori sunt însoțite de necazuri, produse din contradicții ori de involburările inopinate, care ne abat de la asigurarea transmisă prin predica de pe Munte „Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu”, o toleranță care înlătură ura și dezvoltă iubirea, iar înlăturarea vrăjmășiei asigură calea de către pace,

68 Ioan Macovei, *Tratat de drept al proprietății intelectuale*, București, Editura C.H. Beck, 2010, p. 435.

Înțelegerea aplicării legii dreptului de autor în domeniul predicilor și învățăturilor religioase este esențială pentru ca toate cultele religioase să rezolve potențialele provocări legale în mod eficient⁶⁹. În timp ce cultele religioase sunt desemnate ca organizații non-profit, acest statut nu le scutește automat de ași asuma obligațiile legii dreptului de autor, care se aplică acestora, în mod similar ca și altor entități.

O zonă semnificativă de îngrijorare apare din utilizarea materialelor protejate prin drepturi de autor în timpul serviciilor, cu întrebări despre dacă o astfel de utilizare se încadrează în doctrina „utilizării loiale” sau necesită permisiunea explicită. Excepția serviciilor religioase, subliniată în secțiunea 110(3) din Legea drepturilor de autor al SUA⁷⁰, oferă bisericilor anumite protecții, permițându-le să interpreteze opere literare sau muzicale nedramatice în timpul slujbelor fără a-și asuma răspunderea⁷¹. Cu toate acestea, această excepție are limitări și nu se aplică în mod universal tuturor formelor de materiale protejate prin drepturi de autor utilizate în medii religioase. Mai mult, dreptul de proprietate intelectuală asupra predicilor poate fi controversat, în special în temeiul doctrinei „serviciul efectuat de către un angajat”, care poate ridica întrebări despre deținerea dreptului de autor, dacă pastorul sau biserica angajatoare dețin drepturile de autor⁷². În consecință, este esențial ca în consiliile bisericești și pastorii să abordeze preventiv problemele de proprietate intelectuală la angajare pentru a preveni disputele viitoare.

Înțelegând aceste nuanțe și asigurând permisiunile necesare pentru orice lucrări protejate prin drepturi de autor utilizate, bisericile se pot pro-

69 Heather Kimmel, *Copyright Compliance Basics for Churches / Noțiuni de bază privind conformitatea cu drepturile de autor pentru biserici*. [online] Disponibil: <https://www.ucc.org/copyright-compliance-basics-for-churches/> [accesat: 01.11.2024]

70 Code § 110 - Limitations on exclusive rights: Exemption of certain performances and displays / Cod US § 110 - Limitări ale drepturilor exclusive: Exonerarea anumitor spectacole și afișări, [online] Disponibil: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/110>, [accesat: 01.11.2024]

71 David Posteraro, *The Fair Use Doctrine and the Religious Services Exception / Doctrina utilizării corecte și excepția serviciilor religioase*, [online] Disponibil: <https://kjk.com/2015/11/12/the-fair-use-doctrine-and-the-religious-services-exception/> [accesat: 01.11.2024]

72 Scott Wylie. Sermon Ownership: An Essential Conversation for Pastors and Churches (18 iulie 2023) / Proprietatea prediciei: o conversație esențială pentru pastori și biserici, [online] Disponibil: <https://www.linkedin.com/pulse/sermon-ownership-essential-conversation-pastors-churches-scott-wylie/>, [accesat: 01.11.2024].

teja mai bine de repercusiunile legale și pot asigura conformitatea cu legile drepturilor de autor.

Avem nevoie de predicatori care să ne transmită inspirația divină, prin așa cunoscutele predici, care sunt ținute a respecta regulile protecției proprietății intelectuale a cuvântului scris, pentru că ne bucura deplin, în fiecare clipă, de darurile Domnului Isus, pentru a putea să-I cerem, neîncetat de a ne asigura, de asemenea pacea Sa.

Bibliografie selectivă:

- ANECHITOAE, Constantin, *Dreptul proprietății intelectuale. Curs universitar*, Craiova, Editura SITECH, 2019.
- ANECHITOAE, Constantin, „Creatorul” – sursa protecției drepturilor „oamenilor mării”, în *Geopolitica Terorii. Cortina de fier – blestem și destin*, Constanța, Editura Ex Ponto, 2013, pp. 580-589.
- ANECHITOAE, Constantin, „Baza de date versus opera de creație intelectuală / Database versus intellectual creation”, în *Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice*, Nr. 2/2023, pp. 51-68.
- CITIRIGĂ, Vasile, „Aspecte dogmatice privind raporturile dintre teologie și știință”, în *Ortodoxia. Revista Patriarhiei Române*, Anul LVIII, nr. 3, iulie-august, 2007, București, p. 40-58.
- BRAȘOVEANU, Florica; Anechitoe Constantin, „Considerații privind legătura dintre valorile umane și libertatea religioasă”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință*, vol. 10, nr. 2, 2022, pp. 73-82.
- BRAȘOVEANU, Florica, „Considerations regarding the protection of human rights at european level”, în *Analele Universității “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice*, 3 (2015).
- BRAȘOVEANU, Florica, „Freedom of expression principle”, în „*Ovidius University Annals, Economic Sciences Series*, XII, 2 (2012), pp. 138-140.
- BRAȘOVEANU, Florica, „International protection of human rights”, în „*Ovidius University Annals, Economic Sciences Series*, XII, 2 (2012), pp. 135-137.
- BRECK John, *Prefață la: Răzvan Andrei Ionescu, Adrian Nicolae Lemeni, Teologia ortodoxă și știință*, București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2006.

- ✦ CRISTESCU, Grigore, „Predica și predicator în vremea noastră”, în *Studii Teologice*, nr. 3-6, seria a II-a, 1950, p. 137.
- ✦ DĂNILĂ-CĂTUNA, Ligia, „Pledoaria – obiect al dreptului de autor”, *Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale*, anul V nr. 4 (17), decembrie 2008, p. 36.
- ✦ DJUVARA, Mircea, *Teoria generală a dreptului. Enciclopedie juridică*, vol. II, Editura Socec, 1930.
- ✦ DURĂ, V. Nicolae; MITITELU, Cătălina, „The Juridical-Canonical Basis of the Management of Movable and Immovable Ecclesiastical Property”, în „*Ovidius*” *University Annals*, Economic Sciences Series, XXIII, 1 (2023), pp. 344-351.
- ✦ DURĂ, V. Nicolae; MITITELU, Cătălina, „The Managerial Activity of the Central Executive Organisms of the Romanian Orthodox Church”, în „*Ovidius*” *University Annals*, Economic Sciences Series, XXIII, 1 (2023), pp. 352-359.
- ✦ FLOCA, Ioan N.; JOANTĂ, Sorin, *Drept bisericesc*, vol. I., Sibiu, F. ed. (Tip. S.C. Lumina Tipo S.R.L. București), 2006.
- ✦ GOMOȘ, Stelian, „Despre gândirea teologică și acțiunea socială a bisericii în lumea contemporană”, în *Ortodoxia. Revista Patriarhiei Române*, Anul LVIII, nr. 3, iulie-august, București, 2007.
- ✦ GORDON Vasile, *Introducere în Omiletică*, București, Editura Universității din București, 2001.
- ✦ GORDON Vasile, *Mergând, învățați... (predici)*, București, Editura Universității din București, 2001.
- ✦ GORDON, Vasile, „Redactarea și prezentarea catehezei, Repere teoretice, metodice și practice”, în *Ortodoxia. Revista Patriarhiei Române*, Anul LV, nr. 1-2, ianuarie-iunie, 2004, București, p. 30.
- ✦ GRIGORE, Mihai, *Tehnică normativă*, București, Editura C.H. Beck, 2009.
- ✦ MACOVEI, Ioan, *Tratat de drept al proprietății intelectuale*, București, Editura C.H. Beck, 2010.
- ✦ MAZILU, Dumitru, *Teoria generală a dreptului*, București, Editura All Beck, 1999.
- ✦ MIRON, Vasile, „Simbolismul locașului de cult și al obiectelor liturgice existente într-însul”, în *Ortodoxia. Revista Patriarhiei Române*, Anul LVIX, nr. 3-4, iulie-decembrie, București, 2008.

- ✦ MITITELU, Cătălina, „Corpus Juris Civilis” and „Corpus Juris Canonici”, *Teologia*, nr. 4/2014, p. 127.
- ✦ MITITELU, Cătălina, “Legea nr. 489/2006 și relațiile dintre Stat și Biserică”, *The 1th Global Conference on RO-RUS-NIPPONICA*, Craiova, Editura Universitaria, 2010.
- ✦ MITITELU, Cătălina, „Despre “libertatea de conștiință” și libertatea “credințelor religioase”. Câteva considerații și evaluări”, în *Jurnalul Libertății de Conștiință*, 8, 1 (2020), pp. 452-465.
- ✦ MOVILĂ, Mitu, *Retică – Curs*, Iași, Editura Fundației Chemarea, 1996.
- ✦ NACLAD, Constantin, *Educație religioasă în cadrul slujirii preoțești*, Iași, Editura Trinitas, 2007.
- ✦ NASCHITZ, Anita, *Teorie și tehnică în procesul de creare a dreptului*, București, Editura Academiei, 1969.
- ✦ POPA, Nicolae, *Teoria generală a dreptului*, București, Editura Actami, 1996.
- ✦ ROȘ, Viorel; BOGDAN, Dragoș; SPINEANU-MATEI, Octavia, *Dreptul de autor și drepturile conexe*, Tratat, București, Editura All Beck, 2005.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, *Drept bisericesc*, Cluj Napoca, Editura Risoprint, 2014.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Aspects of the Relationship between Church and State”, *Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, vol.10 (2022), nr.2, pp. 585-595.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “A look at how the concept of human rights has evolved over time”, în *Journal For Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, vol 11, nr.2 (2023), pp.825-874.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Natura și scopul Legii Morale a celor sfinte Zece Porunci”, *Păstorul ortodox*, Curtea de Argeș, Editura Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, 2015, pp. 318-322.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Misiunea Bisericii în societate”, *Timotheus – Incursiuni Teologice Tematice* 4 (2), 2017, pp. 57-76.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Aspects of Biblical Philosophy on the Development of World Civilizations”, *Scientia Moralitas. International Journal of Multidisciplinary Research* 8 (2023), nr.1, pp. 62-79.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, “Aspects of the Codex Îndreptarea Legii (Correction Law) and Some Provisions on Religious Freedom, in the So-

cial Context of the 17th-18th Century," *Jurnalul Libertății de Conștiință (Journal for Freedom of Conscience)*, vol. 4 (2016), pp. 649-682.

- ✦ ROMIȚAN, Ciprian-Raul; BUTA, Paul-George, *Drept comunitar al proprietății intelectuale. Dreptul de autor și drepturile conexe. Culegere de acte normative*, București, Editura C.H. Beck, 2008.
- ✦ STÂNGĂ, G., *Episcopul Alexandriei și Teleormanului*, Prefață: Visarion Iugulescu, *Predici la duminicile și sărbătorile de peste an*, [f. ed.; f. loc.], [2005].
- ✦ VĂLIMĂRESCU, Alexandru, *Tratat de enciclopedia dreptului*, București, Editura Lumina Lex, 1999.